

Kistaybayev Savlabek Usmanovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti
dotsenti. Falsafa doktori (PHD).
+99890 181-98-68

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335852>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim, yirik davlat va siyosat arboblari tabiat to'g'risidagi qarashlari haqida fikr bildirilgan. Bu zotlar o'z qarshlarida ekologiyaga nisbatan chuqur falsafiy mushohada yuritish bilan bir qatorda amalda ham uning fusunkorligi musaffo havosidan o'z o'rnida foydalana bilgan hamda o'zlarining amaliy faoliyatlari bilan atrof-muhitning yaxshilanishiga hissa qo'shishgan.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, Qadim Turkiston, Sohibqiron, Tangri, Xudoning zuhuroti, Qobul, Lamg'on, Gulbahor, Baron, "Bog'i shaxroro", "Bog'i jahonoro", "O'rtabog", "Bog'i vafo", "Bog'i bobur".

Аннотация: В статье представлены взгляды на природу писателей, поэтов, учёных, крупных государственных и политических деятелей, занимавших особое место в культуре, литературе и поэзии Средневековья. Эти люди, помимо глубоких философских размышлений об экологии, умели по-своему использовать её целебный чистый воздух и своей практической деятельностью способствовали оздоровлению окружающей среды.

Ключевые слова: Моваруннахр, Старый Туркестан, Сахибкиран, Тангри, Божоявление, Кабул, Ламгон, Гульбахор, Барон, «Боги Шахроро», «Боги Джахонаро», «Ортабог», «Боги Вафо», «Боги Бабур».

Annotation: The article presents views on the nature of writers, poets, scholars, and major statesmen and political figures who held a special place in the culture, literature, and poetry of the Middle Ages. These people, in addition to their deep philosophical reflections on ecology, knew how to make use of its healing pure air in their own way, and through their practical activities contributed to the improvement of the environment.

Key words: Movarunnahr, Old Turkestan, Sahibkiran, Tangri, Epiphany, Kabul, Lamgon, Gulbahor, Baron, "Gods of Shahroro", "Gods of Jahonaro", "Ortabog", "Gods of Vafo", "Gods of Babur"

Insonning ming yillar davomida shakllangan tabiatga munosabatini ifodalovchi tarixiy asarlarni o'rganish, asotirlarni o'zlashtirish, an'analarni, urf-odatlarini saqlab qolish va ijodiy rivojlantirishi muhim ahamiyatga ega. Xususan, Sharq xalqlarining tabiat bilan o'zaro uyg'unligini tarannum etuvchi bayramlar, an'analar, urf-odatlarini nishonlash, o'zining ommaviy tantanavorligi, yuqori hissiy-emotsional koloriti bilan ajralib turadi. Asrlar mobaynida tarkib topgan xalq tafakkurining tabiiy muhitni, uning turli-tuman o'simlik va jonivorlarini muhofaza qilish, resurslariga ehtiyotkor munosabatda bo'lish hayotiy qadriyatga aylanib, global amaliy ahamiyat kasb etayotganligi hozir hech kimda shubha uyg'otmasa kerak. Shuning uchun jahon hamjamiyatida kishilar hayot tarziga yangi ekologik an'analarni joriy qilish, ongi va dunyoqarashini ilmiy asoslangan ekologik tushunchalar bilan boyitish vazifalarini kun tartibiga qo'yilishi tasodifiy emas. Chunki ekologik madaniyatni ham, dunyoqarashni ham tabiat va jamiyat o'zaro aloqadorligini o'rganish (gnosologiya), ekologik qadriyatlarni hayotga joriy qilish (praksiologiya) nuqtai nazaridan yangi istiqbolli fan

yo'nalishi bo'lib, ularning o'zaro integratsiyalashuvi qadriyatlar tizimining ikki turini: madaniy qadriyatlar va tabiiy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtiradi.

Shaxs tabiatga munosabati, u yashab turgan mintaqa tabiiy-geografik iqlimi, shart-sharoitiga, millat yoki xalq mentalitetiga, turmush maromiga, tarixi, urf-odati, e'tiqodi, qolaversa muayyan jamiyatda yashovchi kishilarning tabiatni muhofaza qilishga doir ijtimoiy munosabatlari bilan uzviy bog'liq. Ya'ni shu munosabatlarning o'zaro bog'liqligi va ta'siri bois, shaxsda ekologik dunyoqarash, tabiatni muhofaza qilish an'analari shakllangan. Boshqacha aytganda, uning ekologik dunyoqarashi ijtimoiy borliq va ijtimoiy ongning o'zaro aloqadorligida namoyon bo'lgan.

Aytish joizki, Movarounnahr va qadim Turkistonda davlat tepasiga kelgan, nufuzli hukmdorlarning aksariyati bog'-rog'lar yaratish, mamlakatni gullab yashnatishga alohida mas'uliyat bilan qaragan.

Zahiriddin Muhammad Bobur O'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga, yirik davlat va siyosat arbobi, mohir sarkarda ham sanaladi. Atoqli davlat arbobi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tabiatga nisbatan chuqur falsafiy mushohada yuritish bilan bir qatorda amalda ham uning fusunkorligi musaffo havosidan o'z o'rnida foydalana bilgan. U keng dunyoqarashi va komil aql-zakovati bilan Hindistonda ma'rifatparvar davlat arbobi sifatida nom qozongan bo'lsa, "Boburnoma" asari bilan jahonning mashhur tarixnavislari qatoridan ham joy olgan.

Uning "Boburnoma" asarida Sharqdagi turli mamlakatlar, shu jumladan Afg'oniston va Hindistonning tarixi sotsial-iqtisodiy ahvoli, tabiati, etnografiyasi, geografiyasi va tibbiyoti haqida batafsil so'z yuritiladi. Ayniqsa Farg'ona va Hindistonning tog'lari, daryolari, o'rmonlari, yaylovlari, bog'lari haqida aniq hozirgi zamon talablariga mos dalillar keltirilgan. "Boburnoma" asari o'z ilmiy mohiyati, uslubiy ravonligi, badiiy timsollarga mo'ligi va ona tabiat go'zalligini his qilish, avaylab-asrash, boyligiga boylik qo'shish kabi g'oyaviy ahamiyati bilan ham asrlar osha kitobxonda tabiatga mehr-muhabbat uyg'onishga, shaxs ekologik ongi, dunyoqarashi va madaniy saviyasini oshirishga beminnat xizmat qilib kelmoqda. Asardagi kishi e'tiborini o'ziga tortadigan muhim jihat shundaki, Bobur tabiatni har bir bo'lagi, ko'inishi, undagi nabobat va o'simliklar olamiga ham o'ta sinchkovlik bilan qaragan. Xususan, u Afg'onistonning Dashti Shayx qirlari etagida o'suvchi lolaning 33 xilini aniqlab uni asarga kiritgan. Kobulga, umuman Afg'onistonga Bobur o'z yurti kabi qaradi, qurilish, obodonlashtirish, kasbu hunar va qishloq xo'jaligini rivojlantirish ishlarini boshlab yuboradi. "[Bog'i shaxroro](#)", "[bog'i jahonoro](#)", "[o'rtabog](#)", "[bog'i vafo](#)" va "[bog'i bobur](#)" kabi oromgohlar tashkil etdi. "Boburnoma" – 1500 ga yaqin tarixiy shaxs hamda o'simlik va hayvonot olamiga doir yuzlab nodir ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan qomusiy asar bo'lib, 20 dan ortiq tilga tarjima qilingan.

Davlat tashvishlaridan charchagan, dilidagi ezgu orzu umidlari amalga oshmaganda ruhan ezilgan Bobur, har zamonda yolg'iz o'zi qolishni, gohida esa ko'ngiltortar ulfatlar bilan tabiat qo'ynida istirohat qilishni xush ko'rgan. Epikur va uning izdoshlari fikricha, inson qanchalik tabiiy yashasa u shunchalik tabiatga yaqin bo'ladi, ya'ni odamning tanasi tabiatga tegishli. Stoiklar esa aqlli odamlar tabiat bilan jips bog'langan bo'ladilar, chunki tabiatda tabiiy aql mavjud, deb hisoblashgan. Butun tabiat umumiy qonunning aks etishidir, uni o'rganish juda ham muhim chunki u ayni bir paytda inson uchun ham qonun, inson ham unga asoslanib yashamog'i kerak.

Ayniqsa Qobul shahri atrofidagi Lamg'on, Gulbahor, Baron kabi xushmanzara va xushxavo joylar Boburni o'zligiga qaytishiga, dunyo tashvishlaridan xoli bo'lib, orom olishga chorlagan, tabiat go'zalligidan bahra olgan shoirga she'r va g'azal misralari qo'yilib kelgan.

Mening ko'nglimki, gul g'unchasidek, tah-batah qondir,

Agar yuz ming bahor o'lsa ochilmog'i na imkondir.

Bu satrlar, insonning tabiat go'zalligiga oshiqligidan, har bir giyohi, tog'u toshidan zavq olishidan, g'addor davr hamda hisobsiz bid'atlar qoldirgan ko'ngil g'uborini shu bemisol go'zallik ifori ila poklash tuyg'usidan yaralgan.

Muxtasar aytganda, "Boburnoma" o'quvchiga Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston xalqlari tarixi, o'sha davrda boburiylar davlatining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti, tabiati va geografiyasi bilan tanishish imkonini beradi. Bobur ijodiga yuzaki bo'lsada nazar tashlash har bir unga ixlosmand bo'lgan shaxsda bir haqiqatni, ya'ni insoniy fazilat va nuqsonlarni tabiat borlig'iga daxldor omillar bilan tashbeh qilish ham nafosat bilan milliy ma'naviy qadriyatlar mushtarakligida ekanligini anglab yetadi. Bobur o'zining mashhur asarlari bilan keng fikrli tarixnavis, yetuk adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan katta olim sifatida dunyo ilm-fani ravnaqi va ma'naviy-ma'rifiy rivojida munosib o'rin egallaydi.

Zahiriddin Muhammad Boburdan boshqa Markaziy Osiyolik sarkarda va donishmandlar ham tabiatga nisbatan befarq bo'lmaganlar. Xususan, sohibqiron Amir Temur har doim mamlakatda, qo'lga kiritilgan yerlarda birinchi navbatda obodonchilik, yerlarni o'zlashtirishga katta e'tibor bergan hamda qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirganlarni yoki biror bog' ko'kartirganlarni rag'batlantirgan. Sohibqironning Samarqandda 12 ta bog' yaratishi, ularning har birining o'ziga xos tabiiy muhitga ega bo'lishiga, iqlimiga, yeriga, nomiga g'oyat katta e'tibor berganligini ko'rsatadi.

Ulug' mutafakkir Alisher Navoiyning tabiatga o'zgacha mehri, undagi ruhiy his-tuyg'ular u yaratgan asarlarning deyarli har birida o'z mujassamini topgan. Alisher Navoiy tabiatga yoki biron-bir jonzotga xiyonat qilishni, do'stga xiyonat qilishdek qoralagan. Uning falsafiy ta'limotiga ko'ra Xudoning zuhuroti sifatida vujudga kelgan borliqning ko'rki, go'zal va obodligi inson tufaylidir. Zotan Allohning olamni yaratishdan asl maqsadi ham mana shu insondir. "Butun olamni yaratishdan maqsad, - deydi shoir, - inson bo'lib, u hamma mavjudot ichida tengi yo'qdir. Inson ko'nglini turli bilimlar xazinasini qildi va bu tilsim ichida Tangri o'zini yashirdi. Insonning ajoyib jismi bir maxfiy sir xazinasini o'laroq, o'zida ana shu ganch tilsimini saqlaydi. Bu tilsim jon bo'lib, u o'sha xazinada turadi va unga posbonlik qiladi", degan g'oyasida mehnatga oqilona munosabat asosida tabiatga faol ta'sir o'tkazish barobarida, uning boyliklarini asrash, yuksak insoniylikka xos ekologik idrok, dunyoqarash, tafakkur va his-tuyg'u o'z ifodasini topgan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, sharq, xususan o'zbek xalqi ma'naviy merosining tarixiy qadriyatlari mazmunida shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirish, tabiatga ijobiy munosabatini boyitib borishga xizmat qiladigan: ilmiy, diniy, badiiy hamda falsafiy g'oyalarni, ma'naviy-ma'rifiy, ahloqiy asoslarini ko'plab topish mumkin. Bunda asosiy masala, ajdodlarimizning milliy-ma'naviy merosi tarixida shaxs ekologik ongi va dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladigan qadriyatlarni ijodiy rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni, imkoniyatlarni, usul va vositalarni yaratish zamonaviy ekologik dunyoqarash asosini tashkil qiladi. Shu ma'noda inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni garmonik tashkil etish uchun barcha tipdagi madaniyatlar mazmunidagi ekologik qadriyatlardan unumli foydalanishni ta'lim va tarbiya tizimlarining muhim vazifasi qatoriga kiritish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Левинская В.О. Понятие, структура и функции экологической культуры. Дисс. уч. степ. канд. филос. наук. –Ташкент.: 2000.
2. Алишер Навоий. Лисон-ут-тайр. -Тошкент.: F.Фулом нашриёти, 1991.
3. Алишер Навоий. Лисон-ут-тайр. -Тошкент.: F.Фулом нашриёти, 1991.

- 4.Худойназаров С.Х. Шахс экологик онги ва маданиятини шакллантиришда бадий Адабиётнинг роли. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент-2010.
- 5.Бобур З.М. Бобурнома. Т.: Юлдузча, 1998.
6. Фалсафа қомусий луғат. – Т.: Шарқ, 2004.
7. БобурЗ.М. Бобурнома Т.: Юлдузча, 1998.
8. Қудратуллаев Х. Кўнгил гулининг бағридек қондир. //Тафаккур-2000